

“DAVLAT TILI TO’G’RISIDA”GI QONUNNING HAYOTGA TATBIQ ETILISHI

Radjapova Nodira Ilhomboyevna

Xorazm viloyati Gurlan tumani 30-umumiy o’rta ta’lim maktabi

Ona tili va adabiyot fani o’qituvchisi

Annotatsiya: *ushbu maqolada muallif “Davlat tili to’g’risida”gi Qonunning amaliy hayotdagi ahamiyati, undagi mavjud huquq va majburiyatlar haqida ma’lumotlar berib o’tgan*

Kalit so’zlar: *Elxoniyalar sulolasi, moddalarning amaliy ahamiyati, til, jamiyat, nutqiy jarayon va hokazolar*

Har bir xalq va millat yaralibdiki, o’sha xalq va millatning avvalo, borligini ko’rsatuvchi belgi sifatida ona tili madh etilgan. Insonning g’ururi, millatning sharafi, davlatning yuksakligi milliy tilning ravnaqiga bog’liqdir. Qaysi bir davlatda o’z milliy tili ulug’lanibdimi, demak bu davlatning iftixori yuksak bo’laveradi. Mustaqil vatanimizda o’zbek tilining ravnaqi va nufuzini oshirish borasida bir qator amaliy ishlar qilinmoqda. Davlat tili nufuzi va qadrining yuksak ekanligini BMT Bosh Assambleyasida prezidentimizning ilk bor o’zbek tilida so’zlagan nutqidan bilish qiyin emas. O’zbek tilining maqyeni oshirish borasida qilinayotgan tadbirlar mazmunida ham tilni sharaflash turadi. Bu yuksak martabaga erishmoq yo’li o’zbek tilimiz uchun oson kechmadi.

O’zbek tili ozodligi uchun bo’lgan kurash uzoq o’tmishga borib taqaladi. Til millat faxri bo’lgani uchun har bir millat o’z ona tilini asosiy til darajasiga ko’tarishga harakat qiladi. O’zbek tiliga ham davlat tili maqomining berilishi dastlab Elxoniyalar sulolasi davriga borib taqaladi. 1272-yilda bu sulola vakillari o’zbek tili uchun maxsus farmon chiqardilar va bu tilni davlat tili darajasiga ko’tardilar.

XV asrda ,ayni fors va turkiy til o’rtasida tafovut bo’layotgan bir davrda, Temuriy shag’zoda Xusayn Boyqaro turkiy tilga alohida e’tibor berdi va 1485-yil o’zbek tilini

davlat tili ekanini tasdiqlovchi qaror qabul qildi. Bunga sabab turkey til asoschisi hisoblangan , XV asrning buyuk mutafakkir olimi Alisher Navoiyning 5 dostonda iborat “Xamsa” asarini sof turiy tilda yozgani bo’ldi. Buyuk olim hazrat Navoiy tugallangan asarini do’ssti Xusaynga tuhfa qildi. Bundan ta’sirlangan shoh turkiy tilga davlat tili maqomini berdi.

Vaqlar o’tishi bilan o’zbek xalqi mustaqillik uchun birinchi qadamni davlat tilini belgilashdan boshladi. 1989-yil 21-oktabrda qabul qilingan O’zbekiston Respublikasining “Davlat tili to’g’risida”gi Qonunini o’zbek xalqi katta quvonch bilan kutib oldi va uni amalga tadbiiq qilish uchun ishtiyoq bilan kirishdi. “Davlat tili to’g’risida”gi Qonuno’zbek tilining amalda bo’lishi uchun katta imkoniyatlar eshigini ochib berdi.

1993-yil 2-sentabrda qabul qilingan “Lotin yozuviga asoslangan o’zbek alifbosini joriy etish to’g’risida”gi Qonuni Vatanimizning ma’naviy-madaniy hayotida jahonshumul ahamiyat kasb etdi.

Davr taqozosi bilan “Davlat tili to’g’risida”gi Qonunga ham ayrim o’zgartirishlar kiritildi va 1995-yil 21-dekabrda O’zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi “Davlat tili haqida”gi Qonuni e’lon qilindi. Bu qonun n24 moddadan iborat bo’lib, uning birinchi moddasida asosiy Qonunimiz bo’lgan Konstitutsiyamizning 4-moddasida ta’kidlanganidek, “Ozbekiston Respublikasining davlat tili o’zbek tilidir” deb yozib qo’yilgan.

Davlat tilini o’rganish , unga amal qilish tabiiy ehtiyoj va zaruriyatga , hatto anglangan majburiyatga aylanib bormoqda. O’zbek tilida to’g’ri, ifodali so’zlash va yozish , ona tilimizning sofliqi va boyligi to’g’risida tinmay g’amxo’rlik qilish , uning iste’mol doirasini kengaytirib borish O’zbekiston Respublikasi fuqarolarining burchi sanaladi.

Xususan, har bir yosh o’quvchi o’z ona tilidagi so’z boyligini oshirish va til imkoniyatlaridan o’rinli foydalanishga doimo harakat qilishi lozim. So’z fikr qurolidir, kishi qanchalik ko’p so’z bolsa, uning fikrlash doirasi, dunyoqarashi ham shunchalik keng bo’ladi.

Xalqning , millatning borligini belgilovchi mezon ona tili ekan, uni himoya qilish, qonunlarini hurmat qilish shu xalq va millat vakillarining burchi. Davlat tiliga xiyonat, xalqqa va davlatga bo'lgan xiyonatdir. Qonunning hayotga tatbiq etilishida fuqarolarning shu til imkoniyatlaridan foydalanishdagi madaniyati, savodxonligi, me'yorlari nazarda turiladi.

Bugungi kunda yoshlarimiz orasida davlat tili imkoniyatlarini to'la bilmaslik, o'z tilida nafis so'zlari bo'la turib, ma'nosini tushunmasa-da qo'llayotgan chet tili so'zlaridan foydalanishlik holatlari kuzatilmoqda. O'z vaqtida forsiy va arabiy tillardan ham go'zal imkoniyatlari bilan ustun turgan milliy tilimizga bo'lgan hurmat va e'tiborni yo'qotmasligimiz juda muhim.